

УДК 339.944.2

DOI 10.5281/zenodo.14863324

Научная статья

ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

INDUSTRIAL COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN AND THE REPUBLIC OF BELARUS: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

ТАВРАГОВ РУСТЕМ РИНАТОВИЧ,

Уфимский университет науки и технологий.

ДЕМИДОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА,

кандидат политических наук, доцент,

Уфимский университет науки и технологий.

TAVRAGOV RUSTEM RINATOVICH,

Ufa University of Science and Technology.

DEMIDOVA TATYANA KONSTANTINOVNA,

Candidate of Political Sciences, Associate Professor,

Ufa University of Science and Technology.

В статье представлен комплексный анализ современного состояния и перспектив развития промышленной кооперации между Республикой Башкортостан и Республикой Беларусь. Изучены механизмы и инструменты промышленного сотрудничества между регионами. Проанализированы ключевые направления промышленной кооперации, включая машиностроительный комплекс и химическую промышленность. Выявлены основные проблемы развития сотрудничества: инфраструктурные ограничения, различия в технических регламентах, недостаточная развитость механизмов финансовой поддержки. В результате определена роль ОЭЗ "Алга" как эффективной площадки для реализации совместных производственных проектов. Обоснованы перспективные направления углубления промышленной кооперации и предложены конкретные механизмы их реализации.

The article presents a comprehensive analysis of the current state and prospects for the development of industrial cooperation between the Republic of Bashkortostan and the Republic of Belarus. The mechanisms and tools of industrial cooperation between the regions have been studied. The key areas of industrial cooperation, including the machine-building complex and the chemical industry, are analyzed. The main problems of cooperation development are identified: infrastructural constraints, differences in technical regulations, insufficient development of financial support mechanisms. As a result, the role of the SEZ "Alga" as an effective platform for the implementation of joint production projects has been determined. Promising directions for deepening industrial cooperation are substantiated and specific mechanisms for their implementation are proposed.

Ключевые слова: *промышленная кооперация, машиностроение, химическая промышленность, особая экономическая зона, инвестиционные проекты, производственное сотрудничество, региональная экономика, внешнеэкономическая деятельность.*

Key words: industrial cooperation, mechanical engineering, chemical industry, special economic zone, investment projects, industrial collaboration, regional economy, foreign economic activity.

Промышленная кооперация между регионами России и Республикой Беларусь приобретает особую значимость в условиях трансформации глобальных экономических связей и усиления санкционного давления. Актуальность исследования данной проблематики обусловлена необходимостью поиска эффективных механизмов развития межрегионального промышленного сотрудничества для обеспечения технологического суверенитета и реализации программ импортозамещения.

В научной литературе вопросы развития российско-белорусских экономических отношений рассматриваются с различных позиций. В.А. Шамахов, И.А. Максимцев и Н.М. Межевич в своем исследовании выявляют объективные возможности и субъективные препятствия в развитии внешнеэкономических связей между странами, подчеркивая необходимость системного подхода к их преодолению [12]. Г.В. Лепеш акцентирует внимание на особенностях интеграции промышленных предприятий в условиях реиндустриализации национальной экономики [6].

Исследования А. Дайнеко и Д. Береснева показывают, что развитие внешней торговли является ключевым фактором экономического роста для Беларуси [3]. В работе Н.И. Исайчиковой отмечается значительный потенциал торгового партнерства между странами, особенно в сфере промышленного производства [4]. В.В. Машко, анализируя динамику развития торговых отношений, демонстрирует их устойчивость к внешним вызовам [8].

Вместе с тем, вопросы развития промышленной кооперации на региональном уровне, в частности между Республикой Башкортостан и Республикой Беларусь, остаются недостаточно изученными. Особого внимания требует анализ роли особых экономических зон в развитии межрегионального промышленного сотрудничества.

Целью данного исследования является анализ современного состояния и определение перспективных направлений развития промышленной кооперации между Республикой Башкортостан и Республикой Беларусь. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- выявить ключевые факторы, определяющие динамику промышленного сотрудничества между регионами;
- проанализировать структуру и динамику взаимной торговли промышленной продукцией;
- оценить роль ОЭЗ "Алга" в развитии промышленной кооперации;
- определить основные проблемы и барьеры в развитии сотрудничества;
- разработать рекомендации по совершенствованию механизмов промышленной кооперации.

Методологической основой исследования послужили общенаучные методы познания: системный анализ, синтез, сравнительный анализ. При оценке динамики торгово-экономических отношений использованы статистические методы анализа временных рядов. Информационной базой исследования выступили данные Министерства внешнеэкономических связей Республики Башкортостан, материалы Торгово-промышленной палаты, нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы межрегионального сотрудничества. Правовую основу промышленного сотрудничества составляет ряд ключевых соглашений. Соглашение между Правительством Республики Башкортостан и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах, подписанное в 2020 году, определило основные направления взаимодействия [11]. В 2023 году был подписан Протокол о внесении дополнений в данное соглашение, что позво-

лило расширить спектр направлений промышленной кооперации.

Анализ современного состояния промышленной кооперации между Республикой Башкортостан и Республикой Беларусь показывает устойчивую положительную динамику развития. Как демонстрирует исследование А.В. Мартыненко и В.А. Ли, даже в условиях глобальных экономических шоков торгово-экономические связи между регионами демонстрируют значительную устойчивость [7]. В 2023 году объем взаимной торговли достиг 408 млн долларов США, что на 12,5 % превышает показатели предыдущего года. При этом экспорт из Башкортостана составил 173,1 млн долларов США, а импорт – 119,1 млн долларов США [9].

Фундаментальной основой для развития промышленной кооперации служит многоотраслевая структура экономики Республики Башкортостан. В регионе функционируют пять промышленных кластеров, включенных в реестр Министерства промышленности и торговли Российской Федерации: авиационный, промышленный, машиностроительный, агропромышленный, а также первый в России мебельный кластер [1]. С.Н. Гнатюк в своем исследовании подчеркивает, что именно кластерный подход способствует привлечению инвестиций и обеспечивает устойчивое развитие промышленного сотрудничества [2].

Особую роль в развитии промышленной кооперации играет особая экономическая зона "Алга". Первым её резидентом стало совместное башкирско-белорусское предприятие "Амкодор-Агидель", созданное в 2014 году. На территории ОЭЗ реализуется ряд значимых инвестиционных проектов, включая строительство производственного комплекса для выпуска оборудования послеуборочной обработки зерна с объемом инвестиций 1,05 млрд рублей [1].

В структуре промышленного сотрудничества ведущую роль играет химическая промышленность, доля которой в экспорте из Башкортостана достигает 75 %. Анализ динамики поставок за последние десять лет показывает устойчивый рост по всем основным категориям продукции: экспорт органических химикатов увеличился с 12 до 25 тысяч тонн, поставки удобрений выросли до 28 тысяч тонн, экспорт пластмасс увеличился с 8 до 17 тысяч тонн [9].

Исследование выявило ряд существенных проблем в развитии промышленной кооперации между регионами. Н.С. Лазукова в своем анализе подчеркивает, что ключевыми барьерами выступают инфраструктурные ограничения и различия в технических регламентах [5].

Несмотря на членство в Таможенном союзе, процедуры сертификации и технического регулирования остаются сложными и затратными по времени. Как отмечается в материалах исследования проблем таможенного регулирования, "отсутствие четких и единых правил, регулирующих определенные аспекты таможенных процедур на практике приводит к различному толкованию и применению таможенных норм" [10, с. 30]. Особенно остро эта проблема проявляется в транспортно-логистической сфере: перевозка крупногабаритной машиностроительной продукции требует специальных условий и значительных затрат, что существенно влияет на конечную стоимость продукции.

В машиностроительном секторе Беларусь поставляет в Башкортостан широкий спектр продукции, составляющей около 50 % всего объема импорта. Однако, как отмечает Г.В. Лепеш, в условиях санкционного давления требуется углубление производственной кооперации и локализация производства [6]. Это подтверждается успешным опытом реализации совместных проектов: в 2023 году МАЗ поставил в регион 100 городских и междугородних автобусов, что на 25 % превысило показатели предыдущего года, БелАЗ увеличил экспорт карьерных самосвалов на 10 % [9].

Новый импульс развитию промышленной кооперации придает создание Башкирско-белорусского инвестиционного кластера на территории ОЭЗ "Алга". Проект предусматривает формирование пяти индустриальных парков с развитой инженерной инфраструктурой. А. Дайнеко и Д. Береснев в своем исследовании указывают на эффективность кластерного подхода в развитии промышленного сотрудничества [3]. Ожидаемый инвестиционный портфель кластера в ближайшей перспективе составит около 14 млрд рублей, а в дальнейшем превы-

сит 50 млрд рублей [1].

Перспективным направлением развития промышленной кооперации является реализация крупных инвестиционных проектов в химической промышленности. В период 2023-2026 годов планируется строительство завода по производству сложных минеральных удобрений с участием ОАО "Гомельский химический завод" с объемом инвестиций более 12 млрд рублей. Проект реализуется в рамках программы импортозамещения и направлен на снижение зависимости от импорта минеральных удобрений.

Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд рекомендаций по развитию промышленной кооперации:

1. В сфере нормативно-правового регулирования необходима ускоренная гармонизация технических регламентов и создание единой информационной системы для оперативного обмена данными между предприятиями и контролирующими органами.

2. В области инфраструктурного развития приоритетное внимание следует уделить модернизации транспортных коридоров и созданию современных логистических центров, что позволит снизить затраты на перевозку промышленной продукции.

3. В финансовой сфере целесообразно создание специализированного фонда развития промышленной кооперации и внедрение механизмов льготного кредитования для участников совместных проектов.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы о состоянии и перспективах развития промышленной кооперации между Республикой Башкортостан и Республикой Беларусь.

Во-первых, выявлена устойчивая положительная динамика развития промышленного сотрудничества между регионами. Объем взаимной торговли в 2023 году достиг 408 млн долларов США с ростом 12,5 % к предыдущему году, что подтверждает эффективность существующих механизмов кооперации. При этом анализ структуры товарооборота показывает преобладание продукции с высокой добавленной стоимостью, что соответствует целям промышленного развития обоих регионов.

Во-вторых, установлено, что ключевым инструментом углубления промышленной кооперации выступает особая экономическая зона "Алга". Создание на её базе Башкирско-белорусского инвестиционного кластера с объемом инвестиций более 50 млрд рублей формирует новую модель межрегионального промышленного сотрудничества, основанную на принципах производственной локализации и технологической интеграции.

В-третьих, определены основные барьеры развития промышленной кооперации, включающие инфраструктурные ограничения, различия в технических регламентах и недостаточную развитость механизмов финансовой поддержки совместных проектов. Преодоление этих барьеров требует комплексного подхода и координации усилий на различных уровнях управления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. АО "Корпорация развития республики Башкортостан". URL: <https://kr-rb.ru> (дата обращения: 05.05.2024).
2. Гнатюк С.Н. Инвестиции как фактор устойчивого развития сельского хозяйства Беларуси // Проблемы экономики. 2019. № 2(29). С. 21-30.
3. Дайнеко А., Береснев Д. Внешняя торговля и развитие экономики Беларуси // Наука и инновации. 2019. № 1(191). С. 4-12.
4. Исайчикова Н.И. Россия и Беларусь: торговое партнерство // Экономика. Бизнес. Финансы. 2019. № 9. С. 3-9.
5. Лазукова Н.С. Торгово-экономические отношения России и Белоруссии: перспективы развития // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. № 7-2. С. 188-191.

6. Лепеш Г.В. Интеграция российских и белорусских промышленных предприятий в условиях реиндустриализации национальной экономики и санкционного давления запада // ТТПС. 2022. № 3(61). С. 3-10.

7. Мартыненко А.В., Ли В.А. Влияние пандемии Covid-19 на товарооборот между Россией и Беларусью // Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы: сборник научных статей Международной научно-практической конференции: в 2 т., Минск, 07-08 октября 2021 года. Том 2. – Минск: ИООО «Права и экономика», 2021. С. 93-99

8. Машко В.В. Динамика развития российско-белорусских торговых отношений // Экономический журнал. 2021. № 22. С. 29-38.

9. Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Башкортостан. URL: <https://foreign.bashkortostan.ru> (дата обращения: 05.05.2024).

10. Оборин М.С. Природно-ресурсный потенциал как основа диверсификации внешнеэкономических связей республики Башкортостан // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. 2020. № 1. С. 56-70.

11. Соглашение между Правительством Республики Башкортостан (Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах от 29.09.2020 г. URL: <https://foreign.bashkortostan.ru/activity/360>.

12. Шамахов В.А., Максимцев И.А., Межевич Н.М. Внешнеэкономические связи России и Беларуси: объективные возможности и субъективные препятствия развития // Управленческое консультирование. 2019. № 10(130). С. 8-16.

© Таврагов Р.Р., Демидова Т.К., 2025.